

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

РАХМАТОВ Alisher Azimovich
O‘zbekiston respublikasi
Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

О‘ЗБЕКИСТОНДА КАМБАГ‘АЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ YUZASIDAN АМАЛГА ОШИРИЛГАН ЧОРА-ТАДБИРЛАР

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7680336>

ANNOTATSIYA

Maqolada kambag‘allik muammolari, kambag‘allikni qisqartirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va yo‘nalishlari, minimal istemol xarajatlari, minimal istemol savatchasi ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Kambag‘allik, aholi, kambag‘allik darajasi, Qashshoqlik, iste‘mol xarajatlari, kam ta‘minlangan, kam ta‘minlangan.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются проблемы бедности, организационно-экономические механизмы и направления сокращения бедности, минимальные потребительские расходы, минимальная потребительская корзина.

Ключевые слова: В статье рассматриваются проблемы бедности, организационно-экономические механизмы и направления сокращения бедности, минимальные потребительские расходы, минимальная потребительская корзина.

ANNOTATION

The article examines the problems of poverty, organizational and economic mechanisms and directions of poverty reduction, minimum consumption costs, minimum consumption basket.

Keywords: Poverty, population, poverty level, Poverty, consumer spending, underprivileged

Adabiyotlar sharhi

D.Go'ldi, N.Birdsol, A.Bulatov, V.Pankov, Y.Stolyarchuk globallashtirish sharoitida qashshoqlik muammosi va uni bartaraf etish yo'llarini o'rganadilar [1].

G'arb olimlari Torsteyn Bunde Veblen (1857 – 1929), Djon Rodjers Kommons (1862-1945), Uesli Kler Mitchell (1874-1948), Gobson Djon Atkinson (1858–1940), Uilyam Donald Gamilton (1936 –2000) lar ta'kidlashicha, har bir muayyan davrda butun jamiyat va uning barcha a'zolarining eng muhim moddiy ehtiyojlari, ya'ni hayotiy makonga va tabiiy resurslarga, ishlab chiqarish vositalariga, iste'molbop ne'matlarga bo'lgan moddiy ehtiyojlari shu jamiyatda mavjud bo'lgan jami moddiy-ashyoviy boylik bilan qondiriladi. Kishilarning tabiiy va ishlab chiqarilgan moddiy ne'matlar bilan umuman hamda aholi jon boshiga ta'minlanganligi, aholi moddiy farovonligining asosidir [2] deya takidlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot mavzusi O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va qashshoqlikni bartaraf etishga oid bo'lganligi sababli shu mavzu doirasida tadqiqot olib borgan iqtisodchi-olimlarning ilmiy ishlari o'rganilib, ularning xususiyatlari, kambag'allikni qisqartirishdagi yondashuvlari tadqiq etilgan hamda tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan.

Muhokama va natijalar

Kambag'allik dunyo bo'yicha global muammolardan biri hisoblanadi. Muhokamaga kirishdan oldin kambag'allikka qisqacha to'xtalib o'tsak.

Kambag'allik - insonning hayoti davomida tanlov va imkoniyatlarga ega bo'lmashligi, jamiyatda to'laqonli ishtirok etish uchun to'siqlarning mavjudligi, bundan tashqari, oilasini boqishi va kiyintirishi, ta'lim olishi yoki kasalxonada davolanishi, biror sohada faoliyat yuritishi yoki daromad olishga imkon beradigan mehnat bilan ta'minlash imkoniyatlari yetishmasligi hamda kredit olish imkoniyatining cheklanganligida namoyon bo'ladi.

Shuningdek, kambag'allik — bu insonlar, uy xo'jaliklari va jamoalarning ijtimoiy jihatdan chegaralanganligi, xavf-xatarlar oldida chorasizligi hamda nochorligi sanaladi [3].

Uning oqibatlaridan aziyat chekadigan aholi qatlamlarining turmush darajasini oshirish va hayotini barqarorlashtirish, zaruriy shart-sharoitlar bilan ta'minlash borasidagi harakatlar dunyo hamjamiyati diqqat markazidagi dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda.

Xalqaro miqyosida aholining daromadlarini oshirish bo'yicha bir qator chora tadbirlar jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasida ham aholi daromadlarini oshirish va kambag'allik darajasini qisqartirish bo'yicha amaliy ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezident 2020 yil fevral oyida parlamentga murojaatida O'zbekiston aholisining 12-15 foizi kambag'al ekani, ularning umumiy soni 4,5-5 million nafarligini ta'kidladi [4].

O‘zbekistonda kambag‘allik darajasini kamaytish maqsadida juda katta salmoqli ishlar qilinmoqda. “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari” kabi ro‘yxatlar Shu jumlasidandir. Mazkur ro‘yxatga asosan qishloq hududlari aholisining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga ijtimoiy ko‘mak, subsidiyalar va kam foizli kreditlar berilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida kam ta‘minlangan aholi ulushi va kambag‘allik darajasi ko‘rsatkichi [5]

Ko‘rsatkichlar nomi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kam ta‘minlangan aholi ulushi	15,0	14,1	13,3	12,8	12,3	11,9	11,4	11,0	11,5	---	---
Kambag‘allik darajasi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,0	14,0

***Jadvalda O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasi ma‘lumotlaridan foydalanildi**

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki kam ta‘minlanganlar ko‘rsatkichi 2012-2020-yillar oralig‘ida 15.0 foizdan 11.5 foizgacha pasaygan, kambag‘allik darajasi esa 2021-yilda 17,0 foizni, 2022-yilda esa bu ko‘rsatkich 14.0 foizni tashkil qilmoqda [6].

2022-yilning yanvar-sentabr oylarida O‘zbekistonda YaIM hajmi 627,5 trln so‘mni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich 2021-yilning shu davri bilan taqqoslaganda 5,8 foizga oshgan. Shuningdek, YaIMda kichik va o‘rta biznesning ulushi 2022-yilning noyabr oyi holatiga 52,8 fozini tashkil etgan.

Jahon amaliyotida olimlar inson kambag‘alligini o‘rganishda turli tushuncha, yondashuv va usullardan foydalanadilar. Eng keng tarqalgani minimal iste‘mol xarajatlari va minimal iste‘mol savatchasi bo‘lib, u insonning minimal ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo‘lgan maxsulot va xizmatlar ro‘yxatini ular oladigan daromad bilan taqqoslaydilar. Quyidagi taqqoslama tarkibi ko‘rsatkichlarning tarkibi, ma‘lumotlarning shakillanishi, hisoblash usuli, kishi hayot kechirishi uchun zaruruviy energiyaviy qiymatning inobatga olinishi, amaliyotda foydalanish kabi bosqichlardan iborat.

**Minimal iste'mol xarajatlari, minimal iste'mol savatchasi
ko'rsatkichlarining farqi va o'xshash jihatlari [7]**

Ko'rsatkich nomi va xususiyatlari	Minimal iste'mol xarajatlari	Minimal iste'mol savatchasi
Ko'rsatkichlarning tarkibi	Oziq ovqat maxsulotlari nooziq ovqat maxsulotlari xizmatlar	Oziq ovqat maxsulotlari nooziq ovqat maxsulotlari xizmatlar
Ma'lumotlarning shakllanishi	Uy xo'jaliklari so'rovi natijalariga asoslanadi <i>(eng kam xarajatga ega bo'lgan aholining istemolidan kelib chiqiladi)</i>	Aholining daromad va xarajatlari darajasidan qat'iy nazar o'rtacha bir kishi uchun zarur bo'lgan minimal tavar va xizmatlar shakllantiriladi
Hisoblash usuli	Aholining real istemol tanlovi va tarkibidan kelib chiqiladi	Normativ-tavsiyaviy usuldan foydalaniladi
Kishi hayot kechirishi uchun zaruriy energiyaviy qiymatning inobatga olinishi	Xalqaro tashkilotlar tomonidan bir kishi uchun zaruriy energiya qiymati inobatga olinadi	
Amaliyotda foydalanilishi	Milliy kambag'allik chegarasini belgilash uchun asos bo'ladi Ijtimoiy ximoya va yordam ko'rsatish dasturlarida samarali mezon sifatida qo'llanilishi mumkin	Normativ-tavsiyaviy usuldan foydalanganligi sababli milliy kambag'allik chegarasi sifatida belgilashda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy ruvojlanganlik darajasi to'liq inobatga olinmaydi Shundan kelib chiqib milliy kambag'allik me'zoni sifatida foydalanish imkoniyatlari cheklangan

Yuqoridagi jadivaldan kelib chiqib minimal iste'mol xarajatlari va minimal iste'mol savatchasining bir-biridan farqlanishini tahlil qiladigan bo'lsak: minimal iste'mol xarajatlari uy xo'jaliklari so'rovi natijalariga asoslanib, aholining real iste'mol tanlovi va tarkibidan kelib chiqqan holda milliy kambag'allik chegarasini belgilash uchun asos bo'ladi. Minimal iste'mol savatchasi esa normativ-tavsiyaviy usuldan foydalangan holda aholining daromad va xarajatlari darajasidan qat'iy nazar o'rtacha bir kishi uchun zarur bo'lgan minimal tavar va xizmatlar shakllantiriladi.

Ammo normativ-tavsiyaviy usuldan foydalanganligi sababli milliy kambag'allik chegarasi sifatini belgilashda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy ruvojlanganlik darajasi to'liq inobatga olinmaydi. Shundan kelib chiqib milliy kambag'allik me'zoni sifatida foydalanib bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021- yil 27- avgustdagi "Minimal iste'mol xarajatlari qiymatini hisoblash tartibini amaliyotga joriy etish to'g'risida"gi 544-son qaroriga asosan 2021- yilda respublikaning barcha hududlarida o'tkazilgan kuzatuv natijalari asosida minimal iste'mol xarajatlari qiymati hisoblandi. Bunda, xalqaro uslubiyatdan kelib chiqib, minimal iste'mol xarajatlarni hisoblashda 10,6 ming uy xo'jaliklari o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Mazkur so'rovnomada ishtirok etgan uy xo'jaliklari xarajatlari miqdori bo'yicha o'nta guruhga ajratilib ushbu oilalar orasidan eng kam xarajat (daromad)ga ega bo'lgan 30 foiz uy xo'jaliklari ajratib olindi. So'rovnoma asosida mazkur uy xo'jaliklarida jon boshiga kunlik iste'mol qilinadigan oziq-ovqat (2200 kkal) va zarur bo'lmagan oziq-ovqat tovarlarhamda xizmatlar uchun minimal iste'mol xarajatlari hisoblab chiqilgan holda 440 ming so'm etib belgilandi. Buni hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi.

$$JI_m = OX_m + HOX_m + XX_m \text{ [8].}$$

Davlat statistika qo'mitasi 2022 yil uchun hisoblangan minimal iste'mol xarajatlari miqdori esa o'tgan yilga nisbatan 13,2 foizga oshib, bir oyda kishi boshiga 498 ming so'mni tashkil qildi. Ya'ni buni qisqacha qilib aytganda oilani kam ta'minlangan deb e'tirof etishda qo'llaniladigan va jon boshiga to'g'ri keladigan bir oylik daromad me'zoni minimal iste'mol xarajatlari tenglashtirildi.

Statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda YaIM hajmi 734,6 trillion so'mni tashkil etdi va o'sish 7,4 foiz bo'ldi. 2020-yil bu ko'rsatkich 580,2 trillion so'mni tashkil qilgan edi. 2022 yilda YaIM o'sishi 888,3 trln so'mni tashkil etib, 2021 yil bilan taqqoslaganda 5,7 foizga o'sdi [9]. Buning asosiy sababi bo'lib, iqtisodiyot tarmoqlari o'sish sur'atlarining bosqichma bosqich takomillashib borishi, uy xo'jaliklari yakuniy iste'molining o'sishi, asosiy kapitalga investisiyalar, shuningdek, tashqi savdo faoliyatini tiklanishi asnosida eksport-import operatsiyalari hajmining o'sishi hisoblanadi.

Jahon tajribasida minimal iste'mol xarajatlari ko'rsatkichidan kambag'allik chegarasi sifatida foydalanish keng tarqalgan bo'lib, mazkur ko'rsatkichdan:

- davlatning moddiy va boshqa ijtimoiy ko'maklariga muhtoj aholining maqsadli (target) guruhini aniqlash;
- mamlakat kambag'allik chegarasini belgilashda foydalanish va bunda target guruhdagi aholining real iste'mol xususiyatlari va talablarini inobatga olish;
- kambag'allikka qarshi kurashish strategiyasi va dasturlarida belgilangan vazifa va chora-tadbirlarning natijadorligi hamda manzilliligini oshirish, shuningdek, ularning doimiy monitoringini yuritish;
- pensiyalar va nafaqalarning eng kam miqdorini belgilash, shuningdek, kambag'al oilalarga beriladigan boshqa turdagi moddiy ko'maklarni ko'rsatishda me'zon sifatida foydalaniladi.

Qashshoqlikni ham bartaraf etish muammosi nazariy va uslubiy asoslashni talab qiladi. Bunda muammoni xalqaro va milliy miqyosda iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hal etishning o'ziga xos xususiyatlari, o'zaro bog'liqligi va tajribasini hisobga olish muhim hisoblanadi.

Qashshoqlik – insonning hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan daromad va resurslar yetishmasligi, bundan tashqari, ochlik va to'yib ovqatlanmaslik, sog'liqni saqlash, ta'lim yoki boshqa asosiy xizmatlardan foydalanishda cheklolarning mavjudligi, turar joyning yo'qligi, xavfli tabiiy va texnogen muhitda hamda ijtimoiy tengsizlik sharoitida yashashiga nisbatan aytiladi [10].

Bunday ko'rsatkichlarning asosiy sababi hududlar kesimida ish o'rinlarining yetarli emasligi, ishsizlar va ishlab turgan kambag'allarning qo'shimcha daromadga ega emasligi, kerakli kaloriyaga ega bo'lgan oziq-ovqat maxsulotlarni xarid qilishga qodir emasligi dolzarb muammoligicha qolmoqda.

Qashshoqlikni bartaraf etish shakllari va aholi oldidagi mavjud to'siqlarining salbiy oqibatlarini hamda bu jarayonlarning iqtisodiyot va ijtimoiy hayot rivojiga ta'sirini o'rganishga alohida e'tibor qaratish lozim. Buning uchun eng avvalo mehnat bozorini keng ko'lamda isloh qilishni talab qiladi. Mehnat bozorini isloh qilish qashshoqlikni qisqartirish, inson resurslarini rivojlantirish va gender kamsitishlarini bartaraf etib qashshoqlik darajasiga tushib qolgan aholining turmush darajasini yaxshilashga sezilarli hissa qo'shadi. Shu bilan birga mamlakatning inson resurslaridan eng samarali foydalanishiga, iqtisodiy farovonligini oshirishga, o'sish va taraqqiyotni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

Iqtisodiy o'sishning inklyuzivligini ta'minlash, davlat boshqaruvi organlari, nodavlat, notijorat tashkilotlari, jamoat tashkilotlari hamda xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari bilan hamkorlikda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha strategiya va dasturlarni ishlab chiqish, amalga oshirish va muvofiqlashtirish;

iqtisodiy o'sishning inklyuzivligini ta'minlash, davlat boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat tashkilotlari hamda xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari bilan hamkorlikda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha strategiya va dasturlarni ishlab chiqish, amalga oshirish va muvofiqlashtirish;

- kambag'allikni qisqartirishning aniq dastak va mexanizmlarini ishlab chiqish, xorijiy tajribani inobatga olgan holda kambag'allik darajasini aniqlash mezonlari va baholash uslubiyatini, ijtimoiy ta'minotning minimal standartlari va me'yoriy asoslarini ishlab chiqish va joriy etish;

- kambag'allikni qisqartirishning aniq dastak va mexanizmlarini ishlab chiqish, xorijiy tajribani inobatga olgan holda kambag'allik darajasini aniqlash me'zonlari va baholash uslubiyatini, ijtimoiy ta'minotning minimal standartlari va me'yoriy asoslarini ishlab chiqish va joriy etish;

- barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga erishish chora-tadbirlarini amalga oshirish, yashash minimumi va minimal iste'mol savatini hisoblash metodologiyasini ishlab chiqish hamda aholi daromadlari tabaqalashuvini o'rganish bo'yicha tizimli ishlarni olib borish hamda ularning davlat maqsadli dasturlari bilan o'zaro muvofiqligini ta'minlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aliyev, Bekdavlat . "QUDRAT VA FAROVONLIK OMILI" Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, vol. 2, no. 3, 2022, pp. 1171-1183.
2. S. Sadriev (2022). ENSURING THE EMPLOYMENT OF THE POPULATION AND GETTING OUT OF POVERTY THROUGH THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS. Science and innovation, 1 (A8), 519-521. doi: 10.5281/zenodo.7410235
3. (3. 10) BMTning «Ijtimoiy himoya borasida yuqori darajadagi Butunjahon sammiti»dan.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020 yil fevral oyida parlamentga murojaatnomasidan.
5. (5. 9) Jadvallarda O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasi malumotlaridan foydalanildi
6. MAQOLA. RAXMATOV A.A. Aholi daromadlarini oshirish va kambag‘allikni qisqartirishning asosiy yo‘nalishlari // Фундаментал тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 135-140.
7. Internet malumotlaridan foydalanib muallif tomonidan tuzildi
8. Vazirlar Mahkamasining 2021- yil 27- avgustdagi Minimal iste'mol xarajatlari qiymatini hisoblash tartibini amaliyotga joriy etish to‘g‘risida”gi 544-son qarori
9. BMT Yevropa Iqtisodiy komissiyasining «Kambag‘allikni o‘lchash bo‘yicha qo‘llanma»sidan, 2017 yil Nyu-York, Jyeneva.
10. Damirjon Odilovich Alimov (2022). QISHLOQ HUDUDLARIDA AHOLI DAROMADLARI HOLATI VA OSHIRISH ISTIQBOLLARI. Academic research in educational sciences, TSAU (Conference), 79-85.